

Fig. S1. The figure shows a subset of the IT study site focused on the burned area. The base maps are the Sentinel-2 false-color composite (SWIR-NIR-RED) (a; on the left side), the Δ NBR map where the light pixels have values greater than 0.1 (b; on the right side). The maps c and d show, superimposed, the official data of the Forest Information System (SIF) of Regione Sicilia, based on a visual interpretation of aerial and satellite data. Maps e and f show, superimposed, the official data "EMSR213 -Forest Fire in Southern Italy-Piazza Armerina-v1", provided by COPERNICUS Emergency Management Service as Rapid Mapping Service activated for Southern Italy in the fire season of 2017 (https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems-product-component/EMSR213_16piazzaarmerina_02grading_monit01/1). Maps g and h show, superimposed, the reference data derived from Δ NBR and used in this study (§ 2.2.2). The four polygons in yellow (h) are not related to the main event (confirmation received from local authorities). For this reason, they are not considered in the reference map. As can be seen, the event's official data are not entirely consistent with the actual situation; therefore, they would lead to incorrect error detections. It can be seen, especially from the comparison with the Δ NBR map, that many areas burned have not been intercepted by official data (false negatives), particularly near the burned area's boundaries (Fig. 1 d-f). In contrast, others have been mistakenly considered to be part of the event (false positives). The latter are mainly related to fire events that occurred previously in the same fire season.

	PC 1	PC 2	PC 3	PC 4	PC 5	PC 6	PC 7	PC 8	PC 9	PC 10	PC 11	PC 12	PC 13	PC 14	PC 15	PC 16	PC 17	PC 18	PC 19	PC 20	PC 21	PC 22	PC 23	PC 24	PC 25	PC 26	PC 27	PC 28	PC 29	PC 30
ADPSVI Dissimilarity	0,011	0,025	-0,117	-0,169	0,036	0,118	-0,088	0,005	0,251	0,164	-0,071	0,025	-0,067	0,152	-0,037	-0,023	-0,105	0,269	0,108	0,014	-0,316	-0,279	-0,225	0,333	-0,272	0,285	0,101	-0,452	-0,050	-0,057
ADPSVI Entropy	0,118	0,028	-0,215	-0,393	0,129	0,248	-0,061	-0,376	0,130	-0,401	-0,323	0,311	-0,104	-0,099	-0,045	-0,251	0,021	-0,066	0,113	-0,059	0,075	0,171	0,007	-0,046	0,072	0,123	0,062	0,120	-0,020	-0,007
ADPSVI Correlation	0,366	-0,092	0,135	0,045	0,067	0,190	0,090	0,017	0,044	-0,095	0,280	0,247	0,149	-0,030	0,157	0,253	-0,063	0,059	-0,193	0,222	0,432	0,279	0,066	0,247	-0,123	0,141	0,100	-0,237	-0,035	0,024
ADPSVI Mean	0,097	-0,077	-0,165	0,137	-0,011	0,023	-0,027	0,023	-0,073	0,115	-0,017	-0,062	0,088	0,093	0,050	0,036	0,164	0,062	-0,030	0,002	0,020	-0,032	-0,019	0,073	-0,184	0,369	0,309	0,557	-0,046	-0,528
ADPSVI Variance	0,024	-0,042	-0,134	0,091	-0,018	0,044	-0,004	0,053	-0,002	0,050	-0,089	-0,017	0,053	0,079	0,019	0,023	0,136	0,052	0,003	0,016	0,027	-0,082	-0,023	0,075	-0,193	0,189	0,200	0,312	0,167	0,820
ARVI Dissimilarity	0,023	0,019	-0,255	-0,235	0,033	0,085	-0,230	-0,079	0,240	0,314	0,015	-0,077	0,039	0,257	0,040	0,211	-0,270	0,424	-0,144	0,025	0,067	0,117	0,337	-0,236	0,133	-0,163	-0,077	0,147	0,028	0,017
ARVI Entropy	0,247	-0,077	-0,268	-0,125	0,095	-0,149	-0,295	-0,529	-0,334	0,080	0,149	-0,231	0,163	-0,063	-0,033	0,163	0,209	-0,192	-0,124	0,069	-0,033	-0,180	-0,092	0,082	-0,063	-0,154	-0,043	-0,130	0,016	0,027
ARVI Correlation	0,351	-0,112	0,066	0,121	0,071	0,096	0,051	-0,011	-0,097	0,115	0,281	0,143	-0,115	0,275	0,007	-0,659	0,234	0,186	-0,169	0,004	-0,156	-0,043	0,097	-0,120	0,044	-0,099	-0,044	-0,033	0,005	0,024
ARVI Mean	0,041	-0,118	-0,381	0,298	-0,083	0,111	0,015	0,154	-0,092	0,001	-0,283	0,035	0,174	0,041	0,014	0,111	0,182	-0,024	-0,201	-0,043	-0,120	0,110	-0,027	-0,148	0,497	0,309	-0,042	-0,317	-0,051	0,019
ARVI Variance	0,013	-0,072	-0,290	0,173	-0,046	0,226	0,071	0,198	0,092	-0,076	-0,342	0,123	0,075	0,074	0,064	0,029	0,231	0,014	0,000	0,053	0,223	-0,242	0,007	0,086	-0,315	-0,562	-0,137	-0,030	0,005	-0,121
LogRBR _{VH} Dissimilarity	0,015	0,065	-0,203	-0,172	0,133	-0,114	-0,153	0,285	0,406	0,135	0,255	0,045	0,035	0,225	-0,110	-0,038	0,146	-0,569	-0,063	-0,249	0,108	0,138	-0,091	-0,097	-0,089	0,029	0,027	-0,053	0,037	-0,008
LogRBR _{VH} Entropy	0,224	0,071	-0,251	-0,091	0,229	-0,489	-0,253	0,459	-0,236	-0,201	-0,002	0,234	0,045	-0,150	0,010	-0,084	-0,211	0,146	0,132	0,146	0,005	-0,124	0,063	0,021	0,027	0,009	-0,007	0,026	-0,006	0,003
LogRBR _{VH} Correlation	0,357	-0,034	0,073	0,103	0,035	0,087	0,017	0,053	-0,210	0,198	-0,303	-0,084	-0,450	0,166	-0,507	0,105	-0,283	-0,198	-0,007	0,083	0,143	0,033	-0,049	-0,065	-0,074	0,045	-0,044	-0,001	-0,010	0,001
LogRBR _{VH} Mean	0,030	0,215	-0,338	0,411	-0,121	-0,009	-0,048	-0,125	0,021	-0,128	0,188	0,050	-0,137	-0,108	-0,058	-0,014	-0,251	0,086	-0,075	-0,251	-0,256	0,431	-0,143	0,234	-0,165	-0,159	-0,088	0,076	0,127	-0,003
LogRBR _{VH} Variance	0,013	0,179	-0,256	0,290	-0,069	0,151	0,070	-0,134	0,236	-0,103	0,287	-0,065	-0,145	-0,142	0,012	-0,089	-0,270	-0,203	0,059	0,159	0,152	-0,517	0,234	-0,040	0,193	0,083	0,124	0,012	-0,125	0,021
LogRBR _{VV} Dissimilarity	0,012	0,076	-0,092	-0,231	-0,199	0,275	-0,156	0,229	-0,048	0,229	0,054	-0,091	-0,235	-0,317	0,279	-0,121	-0,017	-0,060	-0,166	0,357	-0,006	0,091	-0,460	-0,034	0,133	-0,110	0,055	0,112	-0,012	0,015
LogRBR _{VV} Entropy	0,223	0,028	-0,024	-0,265	-0,397	0,189	-0,028	0,267	-0,078	-0,498	0,154	-0,498	0,036	0,124	-0,127	0,022	0,050	0,110	0,009	-0,168	-0,003	-0,026	0,082	0,008	-0,031	0,039	-0,038	-0,023	0,008	-0,004
LogRBR _{VV} Correlation	0,365	-0,051	0,147	0,025	0,093	0,139	0,105	0,023	0,207	-0,103	0,157	0,251	0,098	-0,110	-0,100	0,413	0,046	0,055	0,097	-0,057	-0,383	-0,208	-0,287	-0,328	0,069	-0,101	-0,083	0,200	0,011	0,010
LogRBR _{VV} Mean	0,035	0,412	0,094	0,082	0,004	-0,139	-0,143	-0,021	0,035	-0,062	-0,040	0,025	-0,345	-0,006	-0,030	0,188	0,392	0,205	-0,029	-0,083	0,069	0,040	0,040	-0,125	0,076	-0,173	0,557	-0,178	-0,081	-0,003
LogRBR _{VV} Variance	0,016	0,394	0,090	0,042	0,135	0,080	-0,157	0,033	0,008	-0,056	-0,032	0,009	-0,276	0,055	0,217	0,161	0,302	-0,074	-0,060	0,171	-0,121	-0,029	0,247	0,097	-0,087	0,270	-0,564	0,087	0,075	-0,014
RBD _{VH} Dissimilarity	0,005	0,040	-0,080	-0,067	0,072	0,023	0,132	0,050	0,100	0,121	0,125	-0,041	0,059	0,044	-0,368	0,027	0,257	0,068	0,340	0,221	-0,021	0,144	0,017	0,513	0,409	-0,153	-0,063	0,170	-0,184	0,035
RBD _{VH} Entropy	0,060	0,141	-0,293	-0,232	0,308	-0,149	0,761	0,011	-0,062	0,044	0,023	-0,218	-0,147	-0,060	0,131	0,053	0,022	0,074	-0,141	-0,051	-0,001	0,020	-0,041	-0,066	-0,062	0,017	-0,014	-0,031	0,025	-0,001
RBD _{VH} Correlation	0,364	-0,060	0,073	0,058	0,071	0,068	-0,046	0,024	-0,022	0,192	-0,136	-0,160	-0,083	0,005	0,536	0,014	-0,091	-0,121	0,454	-0,402	0,019	0,022	0,076	0,164	0,182	-0,081	0,048	-0,016	0,026	0,019
RBD _{VH} Mean	0,024	0,073	-0,129	0,156	-0,022	-0,007	-0,016	-0,067	0,017	0,067	0,072	-0,161	0,110	-0,046	0,006	-0,088	0,097	0,109	0,500	0,194	0,122	0,260	-0,103	-0,433	-0,299	0,120	-0,143	-0,123	-0,395	0,063
RBD _{VH} Variance	0,004	0,035	-0,051	0,054	-0,001	0,038	0,031	-0,029	0,041	0,027	0,058	-0,063	0,052	-0,024	-0,092	-0,043	0,078	0,054	0,319	0,228	0,100	0,043	-0,020	-0,134	0,053	0,050	0,058	-0,138	0,850	-0,150
RBD _{VV} Dissimilarity	0,016	0,201	-0,066	-0,186	-0,245	0,217	0,069	0,094	-0,261	0,383	0,091	0,284	0,126	-0,433	-0,223	-0,004	0,095	0,010	0,060	-0,323	0,022	-0,070	0,305	-0,021	-0,128	0,079	-0,034	-0,061	0,016	0,000
RBD _{VV} Entropy	0,226	0,250	-0,007	-0,113	-0,627	-0,362	0,217	-0,154	0,063	0,081	-0,141	0,241	0,116	0,287	0,141	0,000	-0,052	-0,151	0,033	0,203	-0,074	0,003	-0,011	0,016	0,018	-0,013	-0,010	0,025	-0,002	-0,003
RBD _{VV} Correlation	0,323	0,069	0,171	0,099	0,023	-0,199	-0,038	-0,010	0,462	0,087	-0,302	-0,315	0,222	-0,451	-0,127	-0,215	0,049	0,050	-0,238	0,035	-0,021	0,045	0,103	0,055	-0,047	0,017	-0,041	0,011	0,020	-0,004
RBD _{VV} Mean	0,012	0,495	0,110	0,060	0,125	0,071	-0,039	-0,057	-0,097	0,031	-0,039	-0,010	0,302	0,177	-0,058	-0,122	-0,099	0,177	-0,072	-0,244	0,397	-0,179	-0,447	0,021	0,167	0,060	-0,169	0,074	0,014	0,001
RBD _{VV} Variance	0,007	0,370	0,084	0,004	0,253	0,307	0,020	0,092	-0,183	-0,026	-0,110	-0,095	0,388	0,148	0,019	-0,052	-0,186	-0,256	-0,012	0,233	-0,369	0,127	0,191	-0,027	-0,080	-0,149	0,288	-0,028	-0,030	0,002

Tab. S1. The table represents the eigenvector matrix resulting from principal component analysis (PCA) of the PO dataset. The columns represent the thirty principal components (PCs) (or eigenvectors), and the rows represent the thirty input layers. The eigenvectors matrix reports the statistical correlation between the input layers and the eigenvectors, indicating each input layer's proportion to each PC.

	PC 1	PC 2	PC 3	PC 4	PC 5	PC 6	PC 7	PC 8	PC 9	PC 10	PC 11	PC 12	PC 13	PC 14	PC 15	PC 16	PC 17	PC 18	PC 19	PC 20	PC 21	PC 22	PC 23	PC 24	PC 25	PC 26	PC 27	PC 28	PC 29	PC 30
ADPSVI Dissimilarity	-0,003	0,006	-0,065	0,049	0,098	0,034	-0,061	-0,009	0,084	-0,045	0,175	0,026	0,080	0,072	-0,036	0,224	0,159	0,023	0,149	0,172	-0,139	0,269	-0,047	-0,038	-0,025	0,091	0,746	-0,338	-0,033	-0,149
ADPSVI Entropy	-0,028	0,022	-0,257	0,214	0,417	0,177	-0,379	-0,164	0,177	-0,094	0,183	0,066	-0,428	0,013	0,141	-0,123	0,235	0,099	0,048	-0,162	-0,127	-0,173	-0,225	0,071	-0,087	-0,039	-0,083	0,059	-0,014	0,001
ADPSVI Correlation	-0,407	-0,135	0,098	0,014	0,114	0,109	-0,023	0,101	-0,090	-0,289	0,130	0,285	-0,047	-0,245	0,080	-0,182	0,061	0,000	-0,012	0,005	0,213	0,030	0,608	0,096	0,018	-0,121	0,125	0,090	-0,081	-0,064
ADPSVI Mean	0,023	0,038	-0,011	0,164	-0,086	-0,024	0,042	0,000	-0,037	0,150	0,074	-0,130	0,055	-0,070	-0,014	0,020	-0,022	-0,043	0,031	-0,046	-0,037	0,062	-0,108	0,136	-0,032	-0,064	0,154	0,652	-0,275	-0,579
ADPSVI Variance	0,001	0,020	-0,001	0,099	-0,040	0,005	0,027	0,005	0,011	0,056	0,102	-0,076	0,011	-0,072	0,010	0,012	-0,007	-0,012	0,058	0,022	-0,013	0,012	-0,038	-0,007	0,074	0,019	0,324	0,475	-0,129	0,777
ARVI Dissimilarity	-0,009	0,013	-0,128	0,106	0,152	0,033	-0,149	-0,023	0,064	-0,010	0,188	0,018	0,237	0,120	-0,130	0,286	0,155	-0,005	0,098	0,356	-0,080	0,501	0,135	0,110	0,153	-0,110	-0,456	0,131	0,051	0,069
ARVI Entropy	-0,053	0,014	-0,262	0,251	0,256	-0,014	-0,425	-0,211	-0,249	0,287	-0,392	-0,078	0,221	-0,100	-0,022	0,007	-0,314	-0,128	-0,109	0,032	0,142	-0,027	0,174	-0,108	0,037	0,059	0,112	-0,051	0,004	0,004
ARVI Correlation	-0,383	-0,121	0,095	0,080	0,004	0,007	0,014	0,063	-0,347	-0,019	-0,111	0,103	0,329	-0,402	0,157	-0,041	0,245	0,147	0,077	-0,031	-0,212	0,062	-0,474	-0,051	-0,009	0,005	-0,091	-0,056	0,037	0,030
ARVI Mean	-0,016	0,076	0,004	0,442	-0,190	-0,007	0,100	0,034	-0,033	0,231	0,282	-0,175	-0,018	-0,158	-0,020	-0,061	-0,107	-0,043	-0,097	-0,202	0,035	0,176	0,060	0,399	-0,412	-0,159	-0,030	-0,258	0,163	0,100
ARVI Variance	-0,018	0,060	0,016	0,303	-0,105	0,084	0,070	0,012	0,132	0,067	0,403	-0,265	-0,051	-0,294	0,067	-0,140	-0,122	0,114	-0,047	0,263	0,055	-0,126	0,033	-0,470	0,341	0,165	-0,093	-0,110	-0,003	-0,093
LogRBR _{VH} Dissimilarity	-0,010	-0,013	-0,192	0,029	0,106	-0,217	0,031	0,011	0,133	-0,250	0,236	0,101	0,316	-0,181	-0,366	0,392	-0,056	0,015	-0,320	-0,235	-0,099	-0,399	-0,001	0,058	0,053	-0,008	0,002	0,002	-0,010	0,001
LogRBR _{VH} Entropy	-0,034	-0,112	-0,486	-0,037	0,012	-0,745	0,124	0,073	-0,132	-0,061	0,077	0,001	-0,151	-0,006	0,062	-0,216	-0,040	0,081	0,199	0,131	0,049	0,067	-0,009	0,001	-0,021	-0,007	-0,002	-0,010	0,002	-0,001
LogRBR _{VH} Correlation	-0,398	-0,093	0,008	0,027	-0,022	-0,031	0,031	0,089	-0,157	0,229	-0,016	-0,368	-0,090	0,386	0,134	0,346	0,186	0,410	-0,051	0,001	0,046	-0,263	0,168	0,085	0,051	0,018	0,000	-0,011	-0,015	0,003
LogRBR _{VH} Mean	-0,129	0,395	-0,022	0,313	-0,254	-0,191	-0,027	0,080	-0,076	-0,057	-0,089	0,297	-0,156	0,210	0,149	0,133	0,233	-0,218	-0,288	-0,261	-0,022	0,195	0,035	-0,271	0,146	0,123	-0,005	0,045	0,056	-0,008
LogRBR _{VH} Variance	-0,105	0,444	0,074	0,330	-0,148	0,001	-0,025	0,034	0,086	-0,233	-0,238	0,193	0,063	0,132	-0,225	-0,107	-0,161	0,292	0,280	0,342	-0,045	-0,262	-0,045	0,136	-0,094	-0,083	0,008	-0,009	-0,040	0,002
LogRBR _{VV} Dissimilarity	-0,006	-0,010	-0,169	0,011	0,034	0,141	-0,072	0,317	0,064	-0,024	0,150	0,048	0,333	0,257	-0,011	-0,186	0,145	-0,010	-0,084	0,015	0,681	-0,027	-0,277	-0,046	-0,144	0,101	0,016	0,028	-0,002	0,000
LogRBR _{VV} Entropy	-0,039	-0,102	-0,433	0,006	-0,168	0,242	0,001	0,593	0,354	0,034	-0,352	-0,082	-0,071	-0,207	0,034	0,059	-0,018	0,007	0,006	-0,042	-0,195	0,064	0,080	0,023	0,038	-0,005	-0,002	-0,006	0,002	0,000
LogRBR _{VV} Correlation	-0,402	-0,113	0,061	-0,021	0,050	0,044	0,036	0,011	0,056	-0,167	0,036	0,051	-0,324	0,028	-0,019	0,330	-0,591	-0,102	0,022	0,011	0,198	0,211	-0,339	0,005	-0,005	0,075	-0,034	0,017	-0,006	-0,003
LogRBR _{VV} Mean	-0,124	0,342	-0,052	-0,254	-0,066	-0,062	-0,148	-0,055	0,078	-0,211	0,000	-0,352	0,068	-0,095	0,299	0,068	0,030	-0,219	-0,134	0,150	0,065	-0,054	-0,082	-0,078	-0,059	-0,606	0,063	-0,043	-0,013	0,009
LogRBR _{VV} Variance	-0,097	0,395	0,040	-0,219	0,078	-0,039	-0,183	0,051	-0,023	-0,258	0,034	-0,423	0,105	-0,071	-0,115	-0,141	-0,052	0,130	0,206	-0,387	-0,017	0,223	0,095	0,087	0,054	0,402	-0,043	0,011	0,012	-0,005
RBD _{VH} Dissimilarity	-0,007	0,028	-0,027	0,029	0,085	0,019	0,107	0,005	0,046	0,010	0,058	0,030	0,124	-0,002	0,153	0,256	-0,023	-0,107	0,389	-0,094	-0,058	-0,099	0,193	-0,483	-0,611	0,080	-0,140	0,077	-0,078	0,014
RBD _{VH} Entropy	-0,060	0,161	-0,181	0,146	0,438	0,151	0,721	-0,213	0,075	-0,103	-0,229	-0,129	0,065	0,038	0,067	-0,073	0,059	-0,023	-0,111	-0,021	0,054	0,093	-0,003	0,033	0,070	0,003	0,018	-0,002	0,016	0,000
RBD _{VH} Correlation	-0,406	-0,117	0,018	0,005	0,009	0,013	0,008	0,034	0,008	0,067	0,024	-0,205	-0,057	0,213	-0,529	-0,298	0,151	-0,487	0,009	0,088	-0,229	-0,094	-0,029	-0,134	-0,075	-0,016	0,000	0,001	0,036	0,005
RBD _{VH} Mean	-0,026	0,091	-0,002	0,055	-0,015	-0,025	0,056	0,013	0,026	0,176	0,025	0,054	0,013	-0,071	0,076	0,141	0,109	-0,374	0,420	-0,130	0,165	-0,186	-0,024	0,245	0,325	0,009	-0,116	-0,275	-0,503	0,043
RBD _{VH} Variance	-0,009	0,035	0,008	0,022	0,017	0,005	0,032	0,016	0,027	0,076	0,029	0,033	0,025	-0,059	0,075	0,123	0,035	-0,200	0,389	-0,067	0,118	-0,200	0,009	0,093	0,228	-0,033	0,107	0,175	0,775	-0,086
RBD _{VV} Dissimilarity	-0,025	0,082	-0,170	-0,075	0,065	0,195	0,047	0,187	-0,239	0,020	0,318	0,151	0,246	0,373	0,305	-0,199	-0,397	-0,078	-0,006	-0,074	-0,403	-0,093	0,020	0,060	0,134	-0,051	0,008	-0,019	-0,012	0,000
RBD _{VV} Entropy	-0,040	0,149	-0,492	-0,246	-0,378	0,381	0,094	-0,319	-0,350	0,030	0,114	0,107	-0,146	-0,103	-0,240	0,080	0,071	0,093	0,068	-0,005	0,102	0,002	0,006	-0,046	-0,023	-0,011	-0,004	0,002	0,005	-0,001
RBD _{VV} Correlation	-0,354	-0,022	-0,077	-0,160	-0,219	-0,091	-0,030	-0,417	0,588	0,275	0,011	0,183	0,254	0,048	0,151	-0,167	-0,047	0,119	-0,012	-0,102	-0,032	0,059	0,020	0,038	0,003	0,075	0,002	0,017	0,012	-0,002
RBD _{VV} Mean	-0,086	0,347	0,015	-0,268	0,164	-0,047	0,022	0,134	-0,018	0,263	0,084	0,120	-0,114	-0,214	0,117	0,072	0,062	-0,165	-0,243	0,425	-0,054	-0,142	0,005	0,245	-0,209	0,426	-0,027	0,054	0,042	-0,004
RBD _{VV} Variance	-0,054	0,292	0,104	-0,190	0,311	-0,063	0,055	0,242	0,017	0,473	0,076	0,204	-0,101	-0,085	-0,293	-0,031	-0,060	0,258	0,050	-0,191	0,053	0,121	-0,028	-0,229	0,081	-0,373	0,034	-0,022	-0,012	0,003

Tab. S2. The table represents the eigenvector matrix resulting from principal component analysis (PCA) of the IT dataset. The columns represent the thirty principal components (PCs) (or eigenvectors), and the rows represent the thirty input layers. The eigenvectors matrix reports the statistical correlation between the input layers and the eigenvectors, indicating each input layer's proportion to each PC.

Fig. S2. The image shows all the first principal components (PCs), deriving from the principal component analysis (PCA) of dataset PO, that reached a cumulative variance $\geq 99\%$. The variance values are expressed by the color palette in each image, with the darkest color expressing the lowest variance and the lightest color expressing the highest variance for each respective image. The first PC, which represents the maximum proportion of the entire original dataset's variance, differentiates with great contrast the area affected by the fire with lower variance values than the rest of the scene (lowest values of the maximum proportion of the variance).

Fig. S3. The image shows all the first principal components (PCs), deriving from the principal component analysis (PCA) of dataset IT, that reached a cumulative variance $\geq 99\%$. The variance values are expressed by the color palette in each image, with the darkest color expressing the lowest variance and the lightest color expressing the highest variance for each respective image. The first PC, which represents the maximum proportion of the entire original dataset's variance, differentiates with great contrast the area affected by the fire with lower variance values than the rest of the scene (lowest values of the maximum proportion of the variance).

Classes	PO	IT
Class 0	7,843,107	1,573,744
Class 1	1,472,788	5,144,170
Class 2	1,187,595	451,379
Class 3	4,873,240	8,872,372
Class 4	10,488,656	2,793,112
Class 5	4,187,654	1,888,440
Class 6	5,866,831	4,712,221

Tab. S3. The table shows the number of pixels that fell into each of the seven classes (i.e., clusters).

Fig. S4. Pair plot showing the clusters resulted from the k-means classification of the PO dataset.

Fig. S5. Pair plot showing the clusters resulted from the k-means classification of the IT dataset.